

ENFITEUSE E O DIREITO DE SUPERFÍCIE: A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE USUCAPIÃO⁶

 DOI: 10.5281/zenodo.6345404

Isabel Cristina Schweig

Acadêmica do sexto semestre do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Câmpus Erechim/RS. E-mail: isabelkumm72@gmail.com.

Wilgner Gabriel Albuquerque

Acadêmico do sexto semestre do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Câmpus Erechim/RS. E-mail: contato.Wilgner.Albuquerque@gmail.com

Resumo: Amplamente utilizada no Brasil Império, a enfiteuse definida como um direito real em contrato perpétuo, pelo qual se adquiria o domínio útil de certo imóvel, está foi extinta quanto as novas enfiteuses e subenfiteuses no Código Civil de 2002, ficando as que subsistirem sob a égide do Código Civil de 1916. Assim, dando lugar ao direito se superfície que seria a reformulação da antiga enfiteuse, baseado no Estatuto da Cidade e instaurando ao instituto margem para que esse fosse explorado pela usucapião, cujo é a criação de um direito sob o lapso temporal. O objetivo é o de obter maiores informações acerca das diferenças entre a enfiteuse e o direito de superfície, bem como a incidência da usucapião sobre o direito de superfície. A metodologia utilizada aqui se deu por meio do método indutivo, mediante pesquisa em material bibliográfico e legislação. Os resultados e conclusões foram que extinção da enfiteuse se justifica pelo caráter abusivo que o instituo possuía no Código Civil de 1916, de que as diferenças entre esses dois institutos são perpetuidade, onerosidade e abrangência quanto ao desfrute total do terreno e de que a há possibilidade de se obter o direito de superfície por consequência de usucapião.

Palavras-chave: Direitos Reais. Enfiteuse. Direito de Superfície. Usucapião

Introdução

O presente resumo expandido pretende discorrer acerca da distinção entre o instituto da enfiteuse e o direito de superfície. A enfiteuse é compreendida como sendo

⁶ O presente estudo foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Direito Civil VI, do Curso de Direito, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus Erechim, sob orientação da Profa. Dra. Daniela Lippstein.

um instituto extinto do anterior Código Civil de 1916, tendo como característica a perpetuidade de um terceiro quanto ao domínio útil da coisa, por meio de pagamento de uma pensão ou foro ao senhorio que sempre era o proprietário originário do bem. Há semelhança do instituto citado com o direito de superfície, contudo, aqui sempre há um tempo determinado para a utilização da coisa alheia. Quanto a usucapião, essa se entende como sendo um método de se adquirir o direito de propriedade sobre a coisa cujo o indivíduo cuida e zela por um lapso temporal linear considerável.

É nessa conexão entre usucapir uma propriedade e se adquirir um novo direito sobre o bem que se encontra a problemática da questão, que seria a de haver ou não a possibilidade de se adquirir o direito de superfície por intermédio de usucapião. A inspiração para a concretização desse resumo expandido é a necessidade de se proteger os direitos humanos e a liberdade dos cidadãos, uma vez que o direito à propriedade é garantia constitucional, presente no artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal. O fato se justifica pelo constante aumento de ações no judiciário brasileiro para se resolver litígios envolvendo posse e propriedade, sendo a usucapião uma oportunidade de se conseguir ou não viabilizar o acesso ao direito de superfície. O que passaria a criar novos indivíduos possuidores de direito real.

Dando sequência, o objetivo geral almejado nesse resumo expandido é o de obter maiores informações e detalhes sobre as diferenças entre a enfiteuse e o direito de superfície. Por sua vez, os objetivos específicos estipulados são: fazer uma breve retomada sobre a enfiteuse, distinguir esses dois institutos, por fim, avaliar a possibilidade da existência do direito de superfície por meio da usucapião. Sendo que as etapas para atingir essas metas serão estruturadas de modo decrescente, partindo da conceituação dos institutos e do assunto mais geral para o mais específico, que seria o resultado sobre a indagação nuclear do resumo expandido.

A metodologia utilizada para se atingir os objetivos expostos se dará por meio do método indutivo, utilizando pesquisa bibliográfica e análises com foco nas doutrinas, estudo comparado e por meio de uma revisão acerca da legislação brasileira. A prática da metodologia será realizada mediante a leitura sistemática, a partir de livros e periódicos presentes na biblioteca da URI – Erechim e por artigos científicos encontrados nas bases de dados on-line disponíveis na internet.

Desenvolvimento

Primeiramente, para que seja possível a compreensão total sobre os institutos que serão trabalhados nesse resumo, se faz necessário que esses sejam conceituados de maneira clara. Iniciando pela enfiteuse, Paulo Nader diz:

A enfiteuse é instituto abolido pelo Código Civil de 2002, uma vez que havia caído em desuso. Perduram as relações enfiteúticas pré-constituídas, em atenção ao princípio constitucional do respeito, pela lei nova, ao ato jurídico perfeito. A enfiteuse é direito real perpétuo, pelo qual o proprietário, sob a vigência da legislação anterior, transferia ao enfiteuta o domínio útil do imóvel, mediante a contraprestação de um foro ou pensão anual. (NADER, 2016, p. 219).

Com isso entende-se que a enfiteuse constitui um direito real perpétuo, já que a prestação (pensão anual) é paga ao senhorio de modo ilimitado, não havendo um tempo limite para que a ação se esgotasse ou que os efeitos do ato jurídico cessassem. Essa espécie de parcela era uma maneira de compensar a utilização que se tinha em face do terreno do senhorio, entendida como um quase aluguel. Nesse aspecto, Gonçalves esclarece: o enfiteuta tem a obrigação de pagar ao senhorio uma pensão anual, também chamada cânon ou foro. A falta de pagamento do foro por três anos consecutivos acarreta o comisso, que é uma forma de extinção da enfiteuse (2017, p. 747).

Além desse ônus eterno, ao vender a terra pertencente ao proprietário (senhorio direto) o enfiteuta (possuidor do domínio útil do imóvel) admitia a contraprestação do laudêmio, ou seja, uma taxa correspondente ao valor da transação do imóvel, conforme especifica Gonçalves:

O senhorio, por sua vez, tem direito de preferência, ou prelação, quando o enfiteuta pretende transferir a outrem o domínio útil em caso de venda judicial (CC, art. 689). Se não exercesse o direito de preferência, o senhorio teria direito ao laudêmio, isto é, uma porcentagem sobre o valor da transação, que podia ser convencionada livremente. Entretanto, seria de 2,5% sobre o preço da alienação, se outra não houvesse sido fixada no título de aforamento (art. 686). (2017, p. 747).

Entendido o que seria a enfiteuse, passa-se para a explanação sobre o direito de superfície e sua historicidade legislativa, na visão de Nader:

De origem romana, o instituto da superfície permaneceu no ordenamento jurídico pátrio até meados do séc. XIX, quando não foi considerado direito real pelo art. 6º da Lei nº 1.237, de 24 de setembro de 1864, e, segundo

Lafayette R. Pereira, “a essência da superfície consiste em ser direito real; tirando-se-lhe a natureza de direito real, ela deixa de existir”.⁶ O Código Civil de 1916 não se referiu ao direito de superfície, mas regulou o semelhante instituto da enfiteuse (arts. 678 a 694). O Dec.- Lei nº 271, de 28.02.1967, visando o melhor aproveitamento do solo, instituiu a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, que se assemelha ao instituto da superfície, mas que não alcançou receptividade na prática negocial.⁷ A diferença fundamental entre a concessão de uso e a superfície consiste no fato de que, na primeira, não se verifica a cisão das propriedades, pois o concedente preserva o domínio do solo e da superfície, assumindo o concessionário apenas o direito real de uso e gozo. Destarte, na concessão de uso não se opera a exceção ao princípio das acessões: superfícies solo cedit.⁸ O direito de superfície ressurgiu entre nós, propriamente, com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10.07.2001), arts. 21 a 24, mas limitado ao espaço urbano. (2016, p.382 e 383).

Portanto, o direito de superfície trata-se de uma remodelação em face do instituto da enfiteuse, abolindo o caráter perpetuo da enfiteuse e abrangendo a melhor utilização do terreno. Assim, enquanto que na enfiteuse o pagamento do foro era obrigatório (sempre gerando vantagem econômica ao senhorio) no direito de superfície há a possibilidade de tal direito ser obtido de forma gratuita também conforme art. 1370 do Código Civil (BRASIL, 2002).

Por conseguinte, adentrando na esfera da usucapião, é possível afirmar que esse instituto é constituído por duas elementares que seria a aquisição e a extinção de direitos por influência do tempo. Por essa concepção, Gonçalves justifica que:

A primeira, regulada no direito das coisas, é *modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais* suscetíveis de exercício continuado (entre eles, as servidões e o usufruto) pela posse prolongada no tempo, acompanhada de certos requisitos exigidos pela lei; a segunda, tratada na Parte Geral do Código, é a perda da pretensão e, por conseguinte, da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso dela durante determinado espaço de tempo. (2017, p. 273).

Sabido, então, que a usucapião é oriunda do tempo em que o indivíduo se faz possuidor de determinado imóvel gerando direito sobre tal, cabe fazer uma breve exemplificada quando a classificação desse instituto. Nesse sentido, conforme aponta Gonçalves:

O direito brasileiro distingue três espécies de usucapião de bens imóveis: a extraordinária, a ordinária e a especial ou constitucional, dividindo-se a última em rural (pro labore) e urbana (pró-moradia ou pro misero e familiar). Há, ainda, uma modalidade especial, a usucapião indígena, estabelecida no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73), cujo art. 33 dispõe: “O índio integrado ou não, que ocupa como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra

inferior a cinquenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena”. As terras objeto dessa espécie de usucapião são rurais e particulares, observando-se, na ação, o procedimento comum, uma vez que o Código de Processo Civil de 2015 não manteve o rito especial previsto nos arts. 941 a 945 do diploma de 1973, apesar de se referir à “ação de usucapião de imóvel” nos arts. 246 e 259. (2017, p. 276).

Adentrando no âmbito da aplicabilidade desse instituto perante o direito de superfície, percebe-se que doutrinariamente a usucapião é aceita dentro do direito de superfície pois a propriedade superficiária é propriedade imobiliária ocorrendo a usucapião dentro do direito sobre coisa alheia, porém na realidade se mostra uma prática limitada, melhor recomendado que o superficiário pleiteie o domínio pleno do imóvel (SILVA, 2011, p. 12).

Para que o proprietário concedente inicie o direito e dever da pretensão reintegratória ou reivindicatória é preciso esperar o fim do prazo do contrato de superfície, ou seja, o começo da contagem de prazo para a usucapião aconteceria após a extinção do direito de superfície. Neste sentido a ideia de usucapião extraordinária não prospera, pois o *animus* do superficiário seria em relação a propriedade do imóvel, não existindo a usucapião apenas da superfície sem o solo (SILVA, 2011, p. 12).

Pensando em outra hipótese em que poderia ocorrer a usucapião da superfície por exemplo, seria do usucapiente ciente da existência de superficiário sem a posse atual, se transformar em possuidor do direito de superfície mesmo sem ter *animus dominandi* em relação ao solo. No direito Brasileiro não se debate muito sobre as hipóteses elencadas pois raramente estas aparecem no mundo real (SILVA, 2011, p. 12).

Conclusão

A título de considerações finais, faz-se necessário analisar se os objetivos traçados na introdução foram atingidos utilizando método indutivo e a metodologia prática aplicada.

Em primeiro lugar, o objetivo geral era o de obter maiores informações e detalhes sobre as diferenças entre a enfiteuse e o direito de superfície. Pode-se dizer que tal objetivo foi alcançado, visto que se obteve êxito acerca do que seria cada instituto e suas implicações na esfera jurídica (revogação da enfiteuse e instituição do

direito de superfície) e no mundo dos fatos (usucapião do direito de superfície e os reflexos da enfiteuse na contemporaneidade).

E tinha como objetivos específicos: o de fazer uma breve retomada sobre a enfiteuse; o de distinguir esses dois institutos e, por fim, o de avaliar a possibilidade da existência do direito de superfície por meio da usucapião. O primeiro objetivo específico se refere ao fato de a enfiteuse ter sido extinta, nesse aspecto foi possível compreender que sua extinção se justifica pelo caráter abusivo que o instituo possuía no Código Civil de 1916. Referente ao segundo objetivo específico, de forma ampla afirma-se que as diferenças entre esses dois institutos se encontram e perpetuidade, onerosidade e abrangência quanto ao desfrute total do terreno do senhorio. Findando, o terceiro objetivo específico comporta a viabilidade de se adquirir o direito de superfície pela usucapião, o qual se teve resposta positiva sobre tal indagação, ou seja, é possível obter o direito de superfície por consequência de usucapião, conforme detalhado nos últimos tópicos do desenvolvimento desse resumo expandido.

Referências

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas** / Carlos Roberto Gonçalves. – 12. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.

NADER, Paulo. **Curso de direito civil, volume 4: direito das coisas**. / Paulo Nader. – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

SILVA, Priscilla Regina da. **DIREITO DE SUPERFÍCIE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**. XIX Seminário de Iniciação Científica da PUC-RIO. Centro de Ciências Sociais - Departamento de Direito, 2011. Disponível em: https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/pibic/relatorio_resumo2011/resumos_ccs_direito.html . Acesso em: 12 agos. 2021.

TEJERINA, Victor Hugo Velázquez. **DIREITO DE SUPERFÍCIE E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**. 9º Mostra Acadêmica UNIMEP, 2011. Disponível em: <http://unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/9mostra/4.html>. Acesso em: 15 agos. 2021.